

АРИТМИИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И КОВИД-19

¹Мангасарян А.А.

²Тулабоева Г.М.

²Камалов Б.Б.

²Саидов Х.С.

¹Медицинский университет Central Asian Medical University

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13120195>

Цель настоящего исследования – изучить частоту встречаемости аритмии сердца у пациентов пожилого возраста страдающих АГ и Ковид-19.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 115 пожилых пациентов с АГ (в возрасте от 60 до 74 лет). Все 115 пациентов были обследованы и разделены на две группы. В первую группу вошли 60 пациентов, которые были, недавно инфицированы коронавирусом с различной степени тяжести в период с 2020 по 2021 год и прошли амбулаторное или стационарное лечение по поводу заболевания. Во вторую группу вошли 55 пациентов с АГ, у которых не развился Ковид-19. Изучали частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту дыхания и трехкратно измеряли артериальное давление (АД). Проводилось снятие ЭКГ и, при необходимости, проводили ЭКГХМ. Математическая обработка всех полученных в ходе исследования результатов проводилась методом в виде среднего и ошибки вариационной статистики с помощью статистической программы «Биостат» и Microsoft Excell.

Результаты исследования. Анализ изменений на ЭКГ показывает, что фибрилляция предсердий (ФП) преобладала у 20% (n=12) пациентов с Ковид-19. При этом желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) регистрировалась в 18,3% (n=11) случаев. У пациентов, не перенесших Ковид-19, эти показатели были равны 11% (n=6) и 14,5% (n=8). Как видно, у пациентов, перенесших Ковид-19, эти изучаемые показатели были достоверно увеличены на 50% (p<0,01) и 37,5% (p<0,01) по сравнению с пациентами без Ковид-19. Полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ) была на 50% (p<0,01) выше у пациентов без Ковид-19, чем с Ковид-19. При ЭКГ-исследовании отмечались и другие виды изменений, например, ПБЛНПГ, которая у наших больных перенесших Ковид-19 была на 40% (p<0,01) выше, чем у пациентов без Ковида. То же самое условие было повторено с АВ-блокадой (с преимуществом 20% (p<0,05) в основной группе. Среди больных, инфицированных Ковидом-19, тахисистолическая форма фибрилляции предсердий (ТФП) выявлена у 6 (50%) пациентов, нормасистолическая форма фибрилляции предсердий (НФП) у 4 (33,3%) пациентов, брадисистолическая форма фибрилляций предсердий (БФП) у 2 (17%) пациентов, тогда как в группе пациентов без Ковида эти показатели были равны 1 (33%) и 2 (67%). У пациентов инфицированных Ковид-19 НФП, на 50% (p<0,01), ТФП на 17% (p<0,05), достоверно выше по сравнению с группой неинфицированных Ковидом. БФП вариант аритмии у пациентов неинфицированных с Ковидом не прослеживается. При легкой форме вируса зарегистрированный тип ФП был равноценным по частоте встречаемости НФП и БФП, оба типа зафиксированы по одному пациенту в обеих группах (8,3% и 8,3%). При средне тяжелом типе вируса наблюдалась значительная разница в встречаемости ТФП, то есть этот клинический вариант ФП регистрировали у

2 пациентов (17%), существенная разница не прослеживается в регистрации БФП и НФП. Из 19 случаев ЖЭ, из них 11 (21%) в 1-группе, а 8 (17%) во 2-группе пациентов. Мы также проанализировали распределение клинических вариантов ЖЭ (Градация ЖЭ по Лауну- Вольфу-Райяну) в анализируемых группах и выявили следующую картину: в 1-группе 1 градация ЖЭ выявлена у 2 (18%), 2 градация у 4 (36,4%) и 3 градация у 5 (45,4%), во 2 -группе 37,5% (n=3), 62,5% (n=5) и 12,5% (n=1). Во 2- группе пациентов ЖЭ 2 градации на 25% ($p<0,01$) , ЖЭ 1 градации на 50 % ($p<0,01$) больше по сравнению с 1-группой. Наряду с этим ЖЭ 3 градации у пациентов с Ковидом-19 на 20% имело высокое значение по сравнению со 2-группами пациентов.

Таким образом, нарушения сердечного ритма сопутствуют пациентам с вирусными инфекциями, вызывающими вирусный миокардит. Проведенный анализ свидетельствуют о том, что нарушения ритма возникают и у пациентов, инфицированных Ковид-19, даже после выписки из инфекционной больницы, то есть в постковидном периоде. В нашем исследовании наиболее распространенными видами аритмий у больных АГ и Ковид-19 были ФП и желудочковые экстрасистолы.

References:

1. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *N Engl J Med.* 2020; 382 (18): 1708-1720.
2. Böger B, Fachi M, Vilhena R, Cobre A, Tonin F, Pontarolo R. Systematic review with meta-analysis of the accuracy of diagnostic tests for COVID-19. *Am J Infect Control.* 2021; 49 (1): 21-29.
3. Bozkurt B, Kovacs R, Harrington B. Joint HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID19. *J Card Fail.* 2020;26(5):370.<https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2020.04.013>.
4. Majumder J, Minko T. Recent Developments on Therapeutic and Diagnostic Approaches for COVID-19. *AAPS J.* 2021;23(1).
5. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of the clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19). *J Gen Intern Med.* 2020;35:1545-1549.